

Industrialização e organização “racional” do trabalho: o papel do Instituto de Organização Racional do Trabalho (IDORT)¹

*Ivan Ducatti*²

*Terezinha Martins dos Santos Souza*³

Resumo

Este artigo visa analisar a importância do Instituto de Organização Racional do Trabalho (IDORT), fundado em 1931, como proposta da burguesia industrial de implantação do taylorismo, dentro dos moldes considerados científicos por aquela classe. A ideia central era difundir os princípios tayloristas de administração produtiva que o capitalismo imperialista impunha aos países periféricos. O IDORT será fundamental para que novas estruturas e relações de poder surjam para quebrar a autonomia dos/as trabalhadores/as, pois isso significou enfrentar as visões de mundo dos/as trabalhadores/as, em ebulição revolucionária no início do século XX. Nessa nova faceta da luta de classes, em que o cientificismo era o elemento fundamental para contrapor-se à organização dos/as trabalhadores/as, os métodos considerados científicos significavam medidas contra o operariado que lutava por melhores condições de trabalho e de vida. Pela gerência “científica”, que faltava no desenvolvimento do modo de produção capitalista no Brasil, buscou-se estabelecer objetivamente os tempos de produção aliados aos métodos de trabalho impostos pela burguesia industrial.

Palavras-chave: Industrialização; Taylorismo; IDORT; Divisão Social do Trabalho; Irracionalismo.

Abstract

This article aims to analyze the importance of the Instituto da Organização Racional do Trabalho (IDORT, a Brazilian rational labor organization institute), founded in 1931, as an industrial bourgeoisie's proposition to carry out Taylorism in Brazil, built, according to that class, within scientifically considered frameworks. Its core concept was to spread taylorist principles of productive management imposed on peripheral countries by the imperialist Capitalism. IDORT would be crucial for new emerging structures and power relations in order to break down workers' autonomy, as facing workers' world views, who underwent the early 20th century's revolutionary ferment. In this new facet of the class struggle, in which scientism was the fundamental component to face workers' organizations, scientifically considered methods imply measures against the working class who fought for better working and living conditions. Through “scientific” management, still absent in Brazil's development of capitalist mode of production during the 1930's, an attempt had been made to objectively establish production times combined with work methods imposed by Brazilian industrial bourgeoisie.

Keywords: Industrialization; Taylorism; IDORT; Social Division of Labor; Irrationalism.

Classificação JEL: L23; J53.

DOI: 10.5281/zenodo.17074373

¹ Artigo submetido em 24/07/2024. Aprovado em 30/06/2024.

² Prof. Adjunto na ESS da Universidade Federal Fluminense (UFF). Doutor em História Social pela Universidade de São Paulo (USP). Pós-doutor em História Contemporânea pela Universidade Nova de Lisboa. Pós-doutor em Serviço Social pela UFRJ. Vice-coordenador do Núcleo de Estudos em Trabalho, Sexo/Gênero e Raça/Etnia a partir do Materialismo Histórico-Dialético (NEGREM) (UNIRIO/UFF). Orcid: 0000-0003-1707-6813.

³ Profa. Adjunta no DCS-CCH da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Doutora em Psicologia Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). Pós-doutora em História Contemporânea pela Universidade Nova de Lisboa. Coordenador do Núcleo de Estudos em Trabalho, Sexo/Gênero e Raça/Etnia a partir do Materialismo Histórico-Dialético (NEGREM) (UNIRIO/UFF). Orcid: 0000-0002-7787-9266

Introdução

Analisamos neste artigo a formação da divisão social do trabalho no Brasil, no momento da ascensão de sua industrialização, que tem como grande marco histórico os desenvolvimentos socioeconômicos da década de 1930. Salientaremos a singularidade do Instituto de Organização Racional do Trabalho (IDORT), instituição paulista criada em 1931 pela burguesia industrial do estado de São Paulo, para atender aos novos imperativos da industrialização que então surgia. Para tanto, faz-se mister colocar algumas questões que buscaremos desenvolver: a) qual o papel do IDORT como mediação importante para a implantação de uma nova divisão social do trabalho no Brasil?; b) por que surge a necessidade de se criar um instituto como o IDORT?; c) como se dava a pressão do capital para que se formulassem teorias de racionalização do trabalho?

O IDORT é a expressão de uma instituição particular do capital, que cria estas instituições para realizar seus objetivos. Antes de prosseguirmos na análise de determinações do IDORT, é necessário realizarmos algumas considerações teóricas sobre a divisão social do trabalho que o capital controla e impõe e que são de caráter universal.

Divisão social do trabalho⁴

A divisão social do trabalho denota a totalidade das formas heterogêneas de trabalho útil, que diferem em ordem, gênero, espécie e variedade. A divisão social do trabalho é uma condição basilar para a produção de mercadorias, pois não haveria mercadorias para troca no mercado, sem atos de trabalho reciprocamente independentes, executados isoladamente uns dos outros. Salienta-se que a recíproca não é verdadeira: a produção de mercadorias não é uma condição necessária para a existência de uma divisão social do trabalho; isso pôde ser constatado em comunidades primitivas que já conheciam a divisão social do trabalho, mas seus produtos não eram transformados em mercadorias. Portanto, a divisão do trabalho dentro de uma fábrica não é o resultado da troca, entre trabalhadores, dos seus produtos individuais (MARX, 1989).

A existência de duas divisões de trabalho, como Marx assinalou, são completamente díspares entre si. A primeira delas é a divisão social do trabalho. Ele aludia ao sistema complexo das formas úteis e distintas de trabalho, que se executam soberanamente umas das outras por produtores privados, o que, no modo de produção capitalista, se constitui como uma divisão do trabalho que se exerce na troca entre capitalistas individuais e independentes, que integram uns aos outros.

A segunda é a divisão social do trabalho entre trabalhadores, na qual cada um dos trabalhadores efetua uma operação *parcial* de um conjunto de operações que são fabricadas conjuntamente, convertendo-se no produto social do trabalhador coletivo. É na produção que se dá essa divisão social de trabalho, no confronto entre o capital e o

⁴ Este excerto foi utilizado, com pequenas modificações, em SOUZA, Terezinha Martins dos Santos. O papel da divisão sociossexual do trabalho na constituição de subjetividades gendradas (ver **Referências**).

trabalho, dentro do processo de produção. Desta forma, o trabalhador parcial não produz mercadoria; apenas o produto comum dos/as trabalhadores/as é que se transforma em mercadoria. Depreende-se então que a divisão social do trabalho presume o fracionamento dos meios de produção entre muitos produtores de mercadorias independentes entre si.

Embora tal divisão do trabalho na produção e a divisão de trabalho na troca se conjugam reciprocamente, são de gênese e desenvolvimento distintos. A divisão social do trabalho perdura em todos os modos de produção existentes, cuja base se expressa nas diferenças da fisiologia humana, mas que se instituem de formas hierarquizadas, em conjugação com relações sociais preeminentes em cada formação social particular, perspectivando favorecer interesses dominantes. Diversas coletividades têm possibilidades múltiplas de acesso aos meios de produção, assim como de subsistência em seus ambientes naturais. Essa dessemelhança converte em essencial a troca de produtos, os quais impelem ao contato entre comunidades diferentes. A divisão social do trabalho é gestada tanto pela troca no interior das unidades sociais, família, clã ou tribo, por exemplo, como entre elas, fazendo surgir a especialização da produção (SOUZA, 2023).

A ascensão do modo de produção capitalista nessa dinâmica gera a divisão social do trabalho no coração do processo de produção, engendrando uma produção tipicamente capitalista, que se conecta com a divisão social do trabalho. O intento do capital é valorizar o valor, e isso se realiza por intermédio da produção da mais-valia. Na formação histórica do modo de produção capitalista, a procura pela mais-valia agrega produtores artesanais, outrora independentes, num mesmo processo de produção, que sucede num mesmo local, mas agora sob o controle do capital. O modo de produção capitalista pressupõe a produção e circulação de mercadorias, o que requer uma divisão no interior da produção e uma divisão do trabalho madura até certo grau de desenvolvimento no interior de uma determinada sociedade. A diferenciação dos instrumentos de trabalho – insumos, ferramentas, maquinaria – expressam cada vez mais os ofícios que produzem tais instrumentos. Depreende-se que a divisão do trabalho na produção alcança seu objetivo graças à divisão social do trabalho. Daí emerge a divisão entre público e privado, que, no interior do processo de divisão social do trabalho, gera novas diferenciações entre o trabalho realizado por homens e mulheres. Como decorrência, tencionando a efetivação da mais perfeita divisão do trabalho, um mesmo ramo de produção se fraciona em unidades de produção diversas e, relativamente, cabalmente novas.

A produção em certos processos de trabalho decantam-se em seus elementos constitutivos, metamorfoseando cada um deles em objeto de um processo peculiar de produção: a divisão social do trabalho expande-se por meio da divisão do trabalho na produção. Como efeito, as forças produtivas concebidas pelo capital majoram-se em ritmo, concomitante com a expansão das divisões, demarcando e remodelando incessantemente suas linhas divisórias. Donde decorre que não são os limites impostos pelas proporções do mercado que sustentam a divisão capitalista do trabalho, mas o

imperativo intrínseco da acumulação no modo de produção capitalista. Revela que a especialização que sucede na produção e que realiza-se sob o controle do capital é de gênero bem diferente daquela que ocupa lugar na troca entre capitais diferentes.

Na troca, a divisão do trabalho reúne tão somente todos os diferentes processos de produção já existentes, à proporção que estes produzem mercadorias, pois somente é possível ligar entre si trabalhos diferentes por meio dos produtos desses trabalhos enquanto mercadorias, cuja conexão se realiza apenas nas atividades de compra e venda. De maneira oposta, nenhum trabalhador individual produz uma mercadoria na divisão do trabalho na produção, o que faz com que cada trabalhador se institui apenas como um participante do trabalhador coletivo, que é a soma total de todas as atividades especializadas. As únicas atividades de compra e venda que ocorrem nesse processo são a compra, pelo capitalista, da força de trabalho do número de trabalhadores considerados indispensáveis, bem como a venda da força de trabalho ao capitalista por parte desses trabalhadores.

Num momento posterior, a divisão social do trabalho na sociedade exige uma distribuição ampliada dos meios de produção entre um grande número de produtores independentes. E a divisão do trabalho no coração da produção pressupõe a concentração dos meios de produção como propriedade exclusiva do capitalista.

Em seguida, o modo pelo qual as duas formas de divisão do trabalho são organizadas é completamente diverso. No que diz respeito à divisão do trabalho na sociedade, que, de acordo com Marx, é o jogo do acaso e do capricho (1989a), tem sua influência resultando em uma distribuição aparentemente arbitrária de capitais entre os vários ramos do trabalho social. Todo e qualquer capitalista é arrastado pela necessidade de produzir um valor de uso e, por conta disso, se torna subordinado ao ditame da lucratividade. A divisão social do trabalho é imposta *a posteriori*, pelo processo de concorrência, porém, oposto a isso, o que se chama de “acaso e capricho” não tem nenhuma influência no processo de produção, pois nesse momento cada trabalhador tem uma função determinada, especificada em proporções estabelecidas com as dos outros trabalhadores e com os meios de produção. Trata-se de um dispositivo que pertence ao capital, como sua propriedade privada. Isso revela que a divisão do trabalho na produção é planejada, regulada, gerida e controlada pelo capital, isto é, a produção foi imposta *a priori* pelos seus poderes coercivos.

Sobre uma determinada sociedade em que o modo de produção capitalista triunfa, Marx afirma que a anarquia da divisão social do trabalho e o despotismo da divisão manufatureira do trabalho se condicionam reciprocamente (MARX, 1989). O processo de subordinação do trabalho aos meios de produção se realiza em sua mais acabada extensão na produção mecanizada, mas a ideologia burguesa atua para que tal subordinação emergja como desejável, ao apregoar a divisão organizada do trabalho no coração da produção como a organização que amplia a força produtiva do capital. Ao manifestarem-se tentativas conscientes de oposição à organização social do trabalho controlada pelo modo de produção capitalista, tais como normatizações, planejamentos

sociais da produção – uma vez que as operações parciais às quais os trabalhadores são circunscritos por toda vida bloqueiam e desfiguram suas possibilidades humanas –, tais iniciativas são forte e violentamente combatidas, classificadas com “desordem” e “despotismo”. As instituições que se encontram nas mãos dos capitalistas, como a imprensa, exclamam tais tentativas conscientes como uma barreira para a liberdade individual, como aos direitos de propriedade privada e da iniciativa (e espírito empreendedor) do capitalista individual.

A ideologia burguesa analisa a divisão de trabalho em termos da distribuição dos indivíduos por empregos de acordo com preferências e habilitações, inatas ou adquiridas, afirmando que a especialização é uma fonte de maior desenvolvimento e de maior produtividade; geralmente, a ideologia burguesa ignora a divisão do trabalho como produto de determinadas relações econômicas, históricas e sociais. Tal ideologia inicia a partir da suposição de que categorias e instituições historicamente específicas devam ser tomadas como eternas e não como transitórias – pressuposto do conservadorismo da burguesia.

Para se opor a tal disposição, é crucial analisar historicamente a divisão social do trabalho. É necessário ratificar que não é possível o desenvolvimento das forças produtivas sem a divisão técnica do trabalho. O desenvolvimento histórico das forças produtivas, movimento posto na lógica do trabalho como ontologia, engendra uma crescente especialização técnica, que é um nível da divisão do trabalho. Donde se depreende que cada estágio de desenvolvimento das forças produtivas exige operadores, instrumentadores em graus diversos, que só podem ser consequência de uma progressiva em seus fazeres.

Quanto mais se alargam as forças produtivas, mais se carece de especialistas. Nas palavras de Lukács,

(...) a dialética interna do constante aperfeiçoamento do trabalho se expressa no fato de que, enquanto o trabalho é realizado, seus resultados são observados etc e cresce continuamente a faixa de determinações que se tornam cognoscíveis e, por conseguinte, o trabalho se torna cada vez mais variado, abarca campos cada vez maiores, sobe de nível, tanto em extensão quanto em intensidade (LUKÁCS, 1997, p. 9).

Depreende-se, a partir daí, que a especialização é fruto de uma *divisão técnica* do trabalho. A divisão social do trabalho refere-se não à qualificação específica ou não de um determinado operador (sua formação técnica), mas ao estatuto desse mesmo operador frente ao conjunto do processo de trabalho. A divisão social do trabalho institui a posição que o trabalhador tem na totalidade do processo produtivo, seja dirigente ou dirigido. É mais pertinente denominar divisão sociotécnica do trabalho, pois denota uma imbricação da especialização operativa, uma alternativa posta pelos estatutos dos sujeitos, antes mesmo de se assomarem ao processo de trabalho. A divisão social do trabalho está, sim, relacionada com a divisão técnica, mas está muito mais

relacionada com dispositivos de poder que denotam relações jurídicas de propriedade do que a exigências técnicas *stricto sensu*.

A divisão social do trabalho é um fato historicamente determinado, na acepção de que tem limite, enquanto que a divisão técnica do trabalho tenderá a se expandir cada vez mais. Recorrer a tal argumento denota a exequibilidade da perspectiva de um modo de produção em que a divisão técnica do trabalho converta-se em intensamente enriquecida, sem denotar que quem opera de modo especializado se constitua como um especialista com suas faculdades mutiladas. Diferenciar divisão técnica de divisão social se faz mister para projetar uma sociedade vindoura que produzirá possibilidades de educação e de uma recorrência à formação que permitam que o acesso a este tipo de saber esteja dado para todos. Não distinguir a divisão técnica e divisão social engendra uma identificação que naturaliza a divisão social do trabalho, validando a lógica burguesa.

Racionalização do trabalho: a experiência brasileira

O papel e a função do IDORT, como elemento substancial para as alterações nas relações do mundo do trabalho em São Paulo, foram fatores particulares que implicaram também mudanças, no plano geral, na vida social, o que inclui as instâncias da educação, cultura e saúde. O IDORT nasceu em São Paulo, em 1931, como organismo técnico-científico para administrar o processo de trabalho industrial. A ideia central era difundir os princípios tayloristas de administração produtiva. Mas até a sua criação, há antecedentes que permitem pensar a necessidade de fazer surgir aquele instituto. Um dos pensadores que antecederam o IDORT foi Roberto Simonsen, cujo pensamento sobre o mundo do trabalho incluía questões como autoridade, disciplina e vigilância a cargo dos patrões, mestres e contramestres. Para Simonsen, a gestão do trabalho deveria implantar, no chão da fábrica, não mais uma disciplina militar, mas científica, tendo o pensamento positivista como base. Mas qual racionalidade podemos abstrair do pensamento positivista? De acordo com Löwy,

A partir do século XIX, cada vez mais o racionalismo é utilizado para legitimar a racionalidade do sistema burguês. Não é que o racionalismo esteja errado, ele está servindo de instrumento de legitimação da sociedade existente, como racional. O que o marxismo faz não é negar o racionalismo, mas retomar o método racionalista utilizando-o contra o positivismo e contra a ideologia burguesa, no sentido de mostrar que não há nada de irracional na ordem estabelecida, que essa ordem é, ela mesma, irracional, e que uma ordem racional implica a planificação racional da vida econômica e social. O racionalismo é, então, um instrumento na luta das ideias, na luta científica e teórica, é utilizado por todos os campos, não propriedade ou monopólio de nenhuma corrente” (LÖWY, 1989, p. 63-64).

Na realidade, o que se pode constatar é que a criação do IDORT será fundamental para que novas estruturas e relações de poder surjam para quebrar a

autonomia dos/as trabalhadores/as, pois isso significou enfrentar as visões de mundo dos/as trabalhadores/as, bem como suas práticas sociais em todas as instâncias sociais. A questão é que o cientificismo do IDORT se dará por intermédio de uma atuação aparentemente simpática à classe operária, que foi o trajeto da educação⁵. Mas a luta de classes não deixará de existir apesar da aparente calma e organização, pois quebrar a autonomia dos/as trabalhadores/as significava quebrar a organização dos mesmos. Desde a proclamação da República até o golpe militar de 1964, os/as trabalhadores/as brasileiros/as passaram por nove grandes períodos de movimento organizado e sindical. De 1919 a 1930, com a homologação do Tratado de Versalhes, o governo brasileiro se obrigou a regular as condições de trabalho; ato que resultou da luta dos/as trabalhadores/as, o que proporcionou a participação política dos/as trabalhadores/as, seus direitos e melhoria nas condições de trabalho. E não é à toa que, com o fortalecimento da presença dos/as trabalhadores/as no cenário político, o Estado burguês de Vargas implementará práticas intervencionistas sobre a vida dos/as trabalhadores/as.

Nessa nova faceta da luta de classes, em que o cientificismo era o elemento fundamental para contrapor-se à organização dos/as trabalhadores/as, os métodos considerados científicos significavam medidas contra a posição dos/as trabalhadores/as que lutavam por melhores condições de trabalho e de vida. O taylorismo estava sendo implantado no Brasil nos anos 1930, e o mesmo apresentava-se como uma alternativa ao conflito fabril, tendo a ciência como árbitro das relações trabalhistas. A ciência era tomada como uma forma de autoridade imparcial, competente e objetiva; o novo tipo de autoridade era, então, a neutralidade científica, que deveria tomar lugar do autoritarismo patronal. Mas o capital é, antes, uma relação social. E a nova forma de gestão do capital, o taylorismo, não poderia ser concebida de maneira díspar, caso contrário negaria o caráter do próprio capital, que perpassa os muros da fábrica, que impõe ritmos à vida social. Daí, a criação do IDORT significava, também, a disciplina social, em várias esferas: educação, saúde coletiva, habitação, higiene e assistência social.

O IDORT surgia como controle social e tinha como objetivo, para além do chão da fábrica, o controle e ajustamento da força de trabalho. Para tanto, a segregação dos considerados não “aproveitáveis” para o capital seria fator inevitável.

As ciências de gerenciamento do capital, no século XX, reproduzem, ao adaptar o ser humano à máquina, mecanismos de controle dos/as trabalhadores/as semelhantes àqueles devidamente criticados por Marx (1989), ainda no século XIX, quando ele discute a maquinaria e a indústria moderna. Marx dizia que o capitalista deve garantir a normalidade dos fatores materiais do trabalho para que se possa garantir o tempo socialmente necessário para a produção. O capitalista deveria ficar atento para que o/a trabalhador/a garanta habilidade, destreza e rapidez na especialidade em que se aplica sua força de trabalho.

⁵ É importante frisar que a busca da educação da força de trabalho, no seio da classe trabalhadora, não é um fenômeno que surge concomitante ao do IDORT. Já no início do século XX, “a educação de jovens trabalhadores para o trabalho tornara-se cada vez mais presente” (BATISTA, 2015, p. 334) no ideário dos capitalistas brasileiros.

Além de combater as organizações dos/as trabalhadores/as, cabia ao IDORT, com sua administração considerada científica pelos apologistas do capital, substituir o saber-fazer da classe operária. Com isso, a produção passaria a ser totalmente controlada pela classe dos patrões.

Enfatizamos que essa nova mentalidade organizacional do mundo do trabalho extrapolava os muros das fábricas. A ideologia das classes dominantes se propaga por todas as instituições. A garantia do controle institucional torna-se uma grande oportunidade de adestramento dos seres humanos à lógica do mundo do trabalho alienado. Na instituição educação, instância particular da vida social, a racionalidade escolar ao mundo do trabalho fora a proposta dos Pioneiros da Escola Nova, em 1932. O IDORT hasteava a bandeira dos valores da ordem, do progresso e do amor à pátria, que na realidade eram os interesses patronais subsumidos na ideologia do progresso do capital.

O IDORT era um instituto por meio do qual o taylorismo e o fordismo foram divulgados. E, paulatinamente, conseguia atrair parcelas da burguesia industrial, a partir da propagação de seus ideários que visavam o gerenciamento (*Management*) do trabalho nas fábricas. Antes da formação do IDORT já havia tentativas de incorporar as novas técnicas de gestão, principalmente a partir de São Paulo, na década de 1920, com palestras de formadores que visavam proporcionar o aumento da produtividade. Assim, as ideias de Taylor e Ford, alavancadas pela burguesia industrial paulista, ganhavam espaço nessa década com a presença de especialistas. Antonacci (1987) cita, por exemplo, Léon Walther, que era um especialista suíço em psicologia industrial, contratado pela Associação Comercial de São Paulo para realizar conferências sobre o controle da classe trabalhadora no rés do chão da fábrica. Sua presença atraía técnicos e empresários para a questão da administração científica. Monteiro Lobato⁶ considerava as ideias de Ford um novo avançado conceito de trabalho, pois era uma possibilidade para a superação da miséria humana em que se encontrava o Brasil.

IDORT, uma instituição fundamental para o capital

Salientamos que as iniciativas como a da formação do IDORT respondem à necessidade de implantação/ampliação do taylorismo no ramo de produção fabril. O taylorismo não pode ser interpretado apenas como uma simples inovação administrativa para melhorar a organização do trabalho. Isso vai além: converteu-se na essência da gerência moderna de então, ao se afirmar como controle absolutamente capitalista, intencionando apropriar-se totalmente do controle do trabalho e aniquilando todo e qualquer resíduo de expressão artesanal na produção. Por essa razão, o taylorismo adquiriu o *status* de “ciência do trabalho” “pelo programa de esforço alheio, com o qual brindou os acumuladores de mais-valia” (KATZ, 1995, p. 15).

⁶ No romance *O Presidente Negro* de Monteiro Lobato, formula-se o ideário fordista com o princípio da eficiência. Propõe-se fundamentar a reflexão sobre a educação e a vida social (<https://revistas.udesc.br/index.php/apotheke/article/view/14396>).

O IDORT cumpre assim, no Brasil, a tarefa de implantar o centro estrutural do taylorismo, a “organização científica do trabalho” puramente capitalista. E como se expressa tal fenômeno? De acordo com Katz,

A OCT [organização científica do trabalho, nota dos autores] estabeleceu rigidamente cada uma das tarefas dos operários, seguindo três princípios: deslocar o trabalho das especialidades para tomá-las autônomas dos ofícios e permitir assim a realização rápida de atividades; separar a concepção da realização de tarefas formalizando “cientificamente” esta ruptura; concentrar todos os conhecimentos nas mãos da gerência (KATZ, 1995, p. 15).

E por que o apelo constante ao “científico”? Importante ressaltar que o taylorismo surgia num momento, início do século XX, em que a ciência começou a ser utilizada de forma planejada pelas corporações industriais, para orientar a mudança tecnológica. Todas as fases do processo produtivo foram reduzidas ao denominador comum de regras estabelecidas pelo capital; daí a ciência também subordinou-se às exigências de valorização, convertendo-se em mercadoria e transformando-se num pilar da acumulação. Dessa forma, o taylorismo se alimentava da padronização da ciência, que acompanha a padronização dentro da indústria moderna. Pretendia-se, assim, eliminar a objetivação do trabalho como expressão e resultado do trabalho humano do operário, e, em seu lugar, apresentar a produção como um “fator de produção”. A codificação dos movimentos corporais e a maquinização do ser humano seriam, de acordo com tal ideologia, o resultado das aplicações da ciência (com novo protagonismo) ao mundo do trabalho (KATZ, 1995).

O discurso ideológico para justificar a fundação de tal instituto foi o de que ele contribuiria para aumentar o bem-estar social brasileiro, pois a industrialização, em escala crescente, proporcionaria melhorias nas condições econômicas do país. Indo além da aparência deste discurso, evidencia-se que o IDORT surge como resposta à necessidade de sustentação técnico-científica para a administração e controle fabril. Assim, construía-se o IDORT como mediação necessária para a construção de uma nova divisão social do trabalho em território brasileiro. A implantação de uma instituição que atuasse na direção de uma nova racionalização do trabalho na perspectiva capitalista já estava dada havia alguns anos antes do surgimento do próprio IDORT. Segundo Antonacci (1987), o empresário industrial Roberto Simonsen (1889-1948), industrial e intelectual orgânico da burguesia brasileira, já na década de 1920 começou a implantar em suas empresas as técnicas tayloristas.

No entanto, essas novas técnicas de gestão do trabalho e da produção, naquele período, não obtiveram êxito para a industrialização como um todo. Donde se depreende que tornou-se crucial algo maior e coletivo, para a burguesia como um todo. Mas Simonsen traria para os idealizadores do IDORT questões que seriam incorporadas na formação do mesmo, como a formulação que proclamava que, do ponto de vista ideológico, os conflitos nas fábricas desapareceriam, porque a administração do trabalho

seria “científica” no taylorismo⁷ e, portanto, isso eliminaria as hostilidades nos locais de trabalho (ANTONACCI, 1987, p. 61). O que se buscava, contudo, com as supostas intervenções científicas na administração do capital era a restrição à autodeterminação da classe trabalhadora, ao dispor de seus tempos e espaços de trabalho, o que se tornaria novas estruturas e relações de poder na produção. Mas, como bem lembra Ianni (1963), o tipo de dominação patrimonial mantida até 1930, sustentada pela supremacia da cafeicultura, impossibilitava aos grupos menores de industriais adotarem normas de ação e controle do comportamento produtivo e político do proletariado condizente com as exigências da situação. As técnicas de dominação vigentes, baseadas numa tradição escravocrata, de ordem patrimonial, na qual se baseava o poder político, não condiziam com “a natureza e a tendência das tensões em que se viam envolvidos os trabalhadores do nascente sistema fabril” (IANNI, 1963, p. 22).

De acordo com a racionalização capitalista de produção, toda organização do trabalho em seu conjunto da execução deve ser organizada por especialistas, sem a participação dos/as trabalhadores/as em todos os níveis, baseando-se em um/a trabalhador/a médio que, na realidade, não existe (ODDONE, 1979).

No que tange à questão da destruição da autonomia dos/as trabalhadores/as, vale destacar que as supostas administrações científicas visam impor o ritmo do capital para a realização do trabalho, o que significa sempre a intensificação do mesmo, o que promove uma taxa mais alta de mais valia absoluta. No entanto, as ideias consideradas científicas para a racionalização do trabalho, cuja consequência desejável pelo capital seria o aumento da produtividade, somente ocorreria sobre uma base material, isto é, a realização da exigência histórica dada desde a Revolução Industrial da inversão do capital em maquinaria moderna para que os/as trabalhadores/as pudessem efetivamente ampliar a produção no chão da fábrica, que no momento anterior não estavam dadas. Nesse sentido, quando os capitais industriais no Brasil conseguiram atingir essa fase de investimento em novas tecnologias em maquinários e ferramentas, a partir da década de 1930, ocorreu a implantação do IDORT em 1931.

A industrialização brasileira, à época da Era Vargas, surgia nunca para fomentar o abastecimento interno de mercadorias para o mercado interno – que inegavelmente se consubstanciava como importante parcela para a formação sócio-histórica do país –, mas para atender à imposição postas pelas economias cêntricas do capitalismo monopolista e imperialista, imposições estas que construíam a dependência do país. A industrialização no Brasil não poderia se furtar aos imperativos do mercado internacional do grande capital em expansão. Assim, a racionalização da gestão do capital não dependia da vontade de seus implantadores, mas respondia ao inerente movimento internacional do capital na configuração do imperialismo, em especial após a grande crise econômica capitalista de 1929, que não havia atingido a antiga URSS.

⁷ “O taylorismo surgiu para quebrar esse domínio artesanal e submeter todo o processo de fabricação à autoridade indiscutível dos patrões. O confisco das atividades artesanais foi mais visível que na Grã-Bretanha porque efetivou-se contra uma força de trabalho já proletarizada e divorciada da condição camponesa” (KATZ, 1995, p. 14).

Vale considerar que tal acontecimento foi um fator de enorme propaganda positiva para o movimento comunista internacionalmente, estimulando a militância da classe trabalhadora revolucionária a lutar em várias partes do globo.

Ressalvamos que o processo de industrialização brasileiro é considerado pela historiografia econômica como industrialização tardia. Porém, tal atraso não poderia mais ser suportado dentro das configurações das classes ascendentes da burguesia industrial brasileira de então, que se aliava, por uma série de relações e associações ao capital internacional, cuja exigência acelerada para a adaptação à racionalização que interessava ao capital monopolista desembocaria naturalmente na formação de uma instituição de formação de gestão baseada nos receituários tayloristas e fordistas. O IDORT cumpria, então, esse papel de efetuação de algo ainda ausente na industrialização tardia brasileira, como uma gestão adaptada às novas dinâmicas da produção em nível mundial. E o estado de São Paulo não seria um local escolhido ao acaso, uma vez que a burguesia industrial, em sua maioria, encontrava-se naquele estado⁸, cuja gênese de seu capital, boa parte oriunda da economia cafeeira, remonta-se aos anos de 1881 a 1894, contabilizando um pouco mais de 30 indústrias (CANO, 2007). Porém, o IDORT se expandiria em nível nacional, a partir de outros parques industriais regionais de nível avançado de industrialização, como Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Isto é, o IDORT foi pensado por e para uma classe – a burguesia nacional – e não para uma determinada região.

O aumento de produção, dentro das gestões consideradas científicas, significava a transformação do ambiente de trabalho, que se expressava na incorporação de novas tecnologias de gestão, de aquisição de novos maquinários e ferramentas mais eficazes, bem como a contratação de força de trabalho adaptável a essas transformações. Portanto, era papel do IDORT também treinar uma classe trabalhadora para obter tal finalidade.

As propostas de racionalização da gestão do trabalho não nasceram com o IDORT. Como já citado no exemplo de Roberto Simonsen, anteriormente a este, ao longo da década de 1920, iniciativas individuais de industriais, em especial no estado de São Paulo, ocorriam pontualmente. Em geral, buscava-se, pelas propostas patronais, a formação dos/as trabalhadores/as a partir de “testes de aptidões e séries metódicas de atividades” (ANTONACCI, 1987, p. 69).

A burguesia industrial brasileira já conhecera - e temia a repetição - a experiência das lutas emancipatórias da classe trabalhadora em 1917. O espectro das lutas operárias rondava pelas cidades industriais do país naquele momento, o que fortalecia a história da luta dos/as trabalhadores/as brasileiros/as dentro da incipiente industrialização brasileira e, ao mesmo tempo, assustava os donos do capital. Assim, o ano de 1917 foi muito importante para a organização política da classe trabalhadora brasileira, que, mesmo durante o período de industrialização inicial e incipiente, não

⁸ Para compreender o estado de São Paulo como vanguarda da industrialização brasileira, ver as análises de Wilson Cano em *Raízes da concentração industrial em São Paulo* (2007).

deixaram de realizar movimentos que então se conectavam com outros movimentos de cunho internacional. De acordo com Toledo,

À greve geral de São Paulo seguiram-se várias outras em diversas partes do país. Verdadeiras multidões saíram às ruas para protestar e reivindicar. Manifestações quase diárias ocorreram em várias cidades contra o alto custo de vida, o trabalho de crianças, os baixos salários e tantos outros problemas que afligiam os trabalhadores no Brasil. Elas foram organizadas pelos próprios trabalhadores e contaram com a participação de lideranças sindicalistas, anarquistas, socialistas e de outros grupos descontentes com a situação do país. As greves de algumas categorias e cidades certamente encorajavam outras a fazer também seu movimento, e a grande imprensa de várias cidades revelou claramente seu temor quanto a isso (TOLEDO, 2017, p. 499).

Em São Paulo, comícios e passeatas ocorriam sob a liderança de trabalhadores/as e moradores/as de bairros operários, com embates contra a violenta polícia paulista, no plano físico, e contra a ideologia industrial, mediada pela grande imprensa, no plano ideológico (TOLEDO, 1917). No entanto, as greves se tornaram um grande impulso para a formação de uma estrutura sindical mais sólida, cujas influências anarquistas e socialistas foram vitais para a formação do processo de consciência da classe operária de então, com avanços que iam da melhoria do ambiente de trabalho, passando pelo direito à sindicalização, até à regulamentação do trabalho das mulheres, que lutavam contra remunerações menores e violência sexual por parte dos empregadores e contramestres (TOLEDO, 2017).

Somado a tudo isso, vale ressaltar que os movimentos grevistas operários, que surgiram a partir da cidade de São Paulo, se espalham por todo o país, em especial nas grandes metrópoles, como Porto Alegre, Rio de Janeiro e Recife, por exemplo. Na realidade, a Revolução Russa (1917) havia impressionado e inspirado, mundialmente, a necessidade de organização e luta da classe trabalhadora em todo o mundo

Como forma de dar as rédeas do controle do trabalho no Brasil, já no início do século XX, a classe industrial brasileira entendia que seria necessária a incorporação do método taylorista em suas unidades fabris e defendiam, assim, a racionalização na gestão do capital. O taylorismo, como prática do capital, que é sempre totalizante e totalitário, não realiza apenas o controle dos/as trabalhadores/as dentro dos limites da fábrica, mas extrapola a geografia da fábrica, passando a exercê-lo sobre toda vida social dos/as mesmos/as. E a participação política crescente da classe operária, como em 1917, apontava para um cenário que, para o capital, deveria ser estancado. O controle sobre a classe operária, tanto diretamente como indiretamente, por meio ideológicos, tornava-se, assim, um imperativo para a classe patronal.

Desta forma, a concretização do IDORT, considerada a gerência “científica” que faltava no desenvolvimento do modo de produção capitalista no Brasil, buscava

estabelecer objetivamente os tempos de produção aliados aos métodos de trabalho (BATISTA, 2015).

O contexto histórico do surgimento do IDORT, durante a formação da Era Vargas, não ocorreu sem dificuldades para a burguesia industrial, majoritariamente paulista. Vargas desejava a centralização política da federação, na expressão do executivo, e a autonomia dos estados, oriunda da Primeira República, tornava-se sempre um óbice ao seu projeto de governo (a historiografia da época demonstra muito bem isso). E vale destacar que, do ponto de vista político, os industriais tinham o apoio de Júlio Prestes, ninguém menos que o então candidato vencedor das eleições para a presidência que havia sofrido o golpe de Estado a favor de Vargas, nas eleições presidenciais de 1930, na sucessão de Washington Luís.

Com a ascensão da consciência revolucionária da classe trabalhadora brasileira, advinda concretamente da práxis de suas lutas – em que as greves de 1917 e o surgimento do PCB em 1922 seriam dois, mas não únicos, momentos emblemáticos desses movimentos –, não restaria à burguesia, em especial a industrial, por intermédio do IDORT, pregar a necessidade de “educação” dos/as trabalhadores/as, a seu modo, ou seja, por intermédio de uma domesticação e assimilação dos valores patronais. E, durante a Era Vargas, com a crescente ideologia do anticomunismo e a ascensão do pensamento e prática fascistas, o embate ideológico seria extremamente forte. A educação do IDORT dar-se-ia, não unicamente, por intermédio de sua revista (Revista Idort), produzida por seus ideólogos e cuja divulgação deveria ser ampla nos ambientes de trabalho.

Do ponto de vista da administração empresarial, o IDORT se formou como o *Management* moderno de que o capital industrial necessitava, processo esse similar ao que ocorreu tanto na Europa como nos Estados Unidos (VIZEU, 2018). Ideologicamente, os intelectuais orgânicos do capital afirmavam que a criação do IDORT seria a saída para a crise do grande capital (1929). A crise seria superada pelo imperativo da eficiência, cuja competitividade dos capitais se acirravam ainda mais depois da crise.

A eficiência do IDORT significava alcançar, tanto nas estruturas administrativas das empresas como no serviço público nas repartições, por intermédio “de novos arranjos e sistemas centrados na otimização do trabalho e na sistematização da gerência como função tecnicamente orientada” (VIZEU, 2018, p. 167). Isto se constituiria como o *Management*, que visava simplificação, padronização e eficiência em vários setores: administração, produção, contabilidade e legislação.

Dentro do modo de produção capitalista, toda e qualquer forma de gerir o trabalho se sustenta na e aprofunda a divisão social do trabalho discutida acima, que consiste em separar a formulação da execução destes, – o que significa não apenas excluir os/as trabalhadores/as das decisões laborais, mas aumentar a alienação ao separar o pensar do executar, constituindo-se como a expressão das formulações e práticas de dominação social fulcrais da burguesia para explorar a força de trabalho,

bem como para a expansão do capital. Como salienta Katz (1995), como uma atividade humana pode ser concebida por um indivíduo e materializada por outro, a exploração, no modo de produção capitalista, baseia-se nessa ruptura interior do processo de trabalho, o que permite a certos indivíduos (burguesia) planejar, ordenar e usufruir da tarefa executada por outros (classe trabalhadora). No IDORT, a racionalização significou a implantação de uma administração burocrática por intermédio do uso pleno da autoridade da classe patronal (REBECHI, 2015) que expressava justamente essa ruptura. Ainda segundo Katz, “no capitalismo, essa fragmentação gera o controle patronal sobre o processo de trabalho, que resulta no divórcio entre a propriedade e o produto fabricado, no qual se sustenta o processo de valorização” (KATZ, 1995, p. 11). Daí, o controle patronal se estabelece com a submissão formal do proletário ao burguês.

O contexto histórico do surgimento do IDORT

No Brasil, o processo industrial não ocorreu da mesma forma que ocorrera na Europa Ocidental ou nos Estados Unidos, como amplamente estudado em nossa historiografia. Ianni (1963) adverte que a industrialização é um processo próprio da estrutura econômica, mas com elementos sócio-históricos fundamentais que não podem ser preteridos.

O autor nos remete à uma análise da totalidade que possa deslindar “tanto os fatores e condições favoráveis como os obstáculos mais ou menos profundos, interpostos no desenvolvimento de um processo histórico globalizador, que reordena e marca todo o sistema social” (IANNI, 1963, p. 25).

Nenhum processo de formação industrial ocorreria sem a formação de uma classe trabalhadora que seja compelida a vender sua força de trabalho no mercado capitalista. No entanto, vale destacar que o tipo de dominação patrimonial mantida até 1930, sustentada pela supremacia da cafeicultura, impossibilitava aos grupos menores de industriais adotarem normas de ação e controle do comportamento produtivo e político do proletariado condizente com as exigências da situação. As técnicas de dominação vigentes, baseadas numa tradição escravocrata, de ordem patrimonial, na qual se baseava o poder político, não condiziam com a natureza e a tendência das tensões em que se viam envolvidos os trabalhadores do nascente sistema fabril.

Essas tendências e tensões eram expressões da urbanização forjada pela industrialização tardia, e que floresciam para além do Distrito Federal, como é o caso de São Paulo, por exemplo. Como enfatiza Gomes (2005), “era preciso ultrapassar a dicotomia entre Brasil legal e Brasil real, sendo a centralização do Estado o caminho para a nacionalização e a modernização do poder público no Brasil” (idem, 2005, p. 109). Já Prado Jr (1980) chamou a Era Vargas de período de nacionalização do país, que assistirá a uma produção interna para o consumo interno. De simples fornecedor do comércio internacional, o Brasil passou a ser “um sistema organizado de produção e distribuição dos recursos do país para a satisfação das necessidades de sua produção” (idem, 1980, p. 298). O país se preparava para o ingresso do capital monopolista. Porém, faz-se mister destacar que a política industrializante atrairia, sim, de forma

crecente, os setores industriais, sem que estes exercessem, nos primeiros anos da Era Vargas um controle efetivo sobre o aparelho de Estado e suas políticas. Nas palavras de Cano,

Para o Brasil, o período 1929-1945 representa a ruptura com um passado político liberal e com uma política econômica livre-cambista. Foram principalmente duas radicais mudanças: uma profunda reorganização do Estado Nacional, que passaria a ser fortemente intervencionista, e uma radical mudança do processo de acumulação de capital, que alterou a mudança do Centro Dinâmico da Economia Nacional (CANO, 2015, p. 445).

A formação da história brasileira sempre foi marcada pela dependência e subordinação da economia nacional ao conjunto internacional (MARINI, 1990). No período imperialista, o capital internacional financeiro não encontrou grandes resistências no Brasil. O capital estrangeiro permitiu a participação do país em atividades econômicas mundiais, abrindo mercados para a indústria nacional e colocou à disposição dessa indústria as matérias primas de que ela necessitava. As inversões na indústria manufatureira têm como objetivo a conquista de novos mercados, aproveitando a força de trabalho barata em relação aos países cêtricos. Sobre os novos mercados, trata-se da dinâmica imperial dada pelo capitalismo monopolista, como nos ensina Marini,

A industrialização latino-americana corresponde assim a uma nova divisão internacional do trabalho, em cujo marco são transferidas para os países dependentes etapas inferiores da produção industrial (observe-se que a siderurgia, que correspondia a um sinal distintivo da economia industrial clássica, generalizou-se a tal ponto que países como Brasil já exportam aço), sendo reservadas para os centros imperialistas as etapas mais avançadas (MARINI, 1990, p. 33).

Para além das inversões de capitais, o imperialismo significou mais que isto: tratava-se de uma organização geral da economia do globo. O que significava aplicar modelos de gestão do capital que respondessem às demandas que o capital imperialista impunha. É nessa esteira que surge o IDORT.

Para as finanças nacionais, o capital estrangeiro atuava como elemento de perturbação constante, pois as oscilações econômicas aqui registradas não eram necessariamente resultantes de conjunturas internas, mas, em geral, de situações externas. É sempre importante frisar que o contexto histórico da industrialização tardia do Brasil, que teve seu grande impulso a partir da Era Vargas, ocorria entre duas guerras mundiais, uma crise (a de 1929) de dimensões arrasadoras para o planeta, o declínio do liberalismo clássico e a ascensão do nazifascismo. Enfim, o Estado brasileiro era obrigado a alterar sua estrutura produtiva e de relações sociais para a adaptação à máquina do capitalismo monopolista.

A historiografia brasileira mostra que houve uma virada no comportamento econômico com Vargas (1930-1945). Para Levine (1978), o cenário realmente parece mudar em relação à burguesia industrial, pois sua política fora de garantia de soluções para os diversos setores econômicos, com grande intervenção federal. Vargas usou com vigor a autoridade executiva. Ele teve de lidar com o “declínio do comércio exterior do Brasil e da depressão do setor agrícola” (LEVINE, 1978, p. 28), que eram efeitos da industrialização e do rápido crescimento do mercado interno.

Com o Estado Novo, o pequeno capital passou a ser estimulado pelo Estado, a ser empregado não só em atividades agrícolas, mas também em indústrias. Foi a fase em que o Brasil passou de produtor de bens de consumo a de bens de produção. Tratava-se de um momento de aumento considerável da produção industrial. O subsolo passara a ser patrimônio da União. Em 1941, criou-se a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e, em 1942, a Cia Vale do Rio Doce, para exportação de minérios. Outros empreendimentos, como a Fábrica Nacional de Motores (FNM) e a Cia Nacional de Álcalis foram conquistas notáveis de bens de produção (IGLÉSIAS, 1993). Foi a grande decolagem industrial, não só no plano quantitativo como no qualitativo. O governo Vargas foi o momento de a estrutura administrativa adaptar-se às novas exigências do capital – nacional e internacional –, como institutos, conselhos e comissões, buscando a racionalidade dos problemas econômicos. As discussões sobre planejamento industrial, com tendências racionalistas e liberais foram amplas durante os anos 1940. Este é o momento em que o capital nacional entra em combate com a burguesia cosmopolita integrada ao capital internacional. A Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL) surge nesse contexto, pois tornava-se, para a América Latina como um todo, a autora de todo um arsenal explicativo para o peculiar continente (IGLÉSIAS, 1993).

Capital industrial no Brasil

Entre as décadas de 1930 e 1980, o Brasil se industrializou e, com isso, sua economia cresceu extraordinariamente sob o comando de uma coalizão política que teve, como principais atores, os empresários industriais e a burocracia pública, e, como estratégia de desenvolvimento econômico, o nacional-desenvolvimentismo (que vigorou até às vésperas do golpe militar de 1964), caracterizado pela substituição de importações e pela forte presença do Estado na economia Bresser-Pereira e Diniz (2009). De acordo com Curado,

O modelo de substituição de importações do período caracterizou-se, entre outros elementos, pelo elevado grau de fechamento da economia doméstica à concorrência externa e pela presença marcante dos investimentos do Estado, sobretudo nos setores que apresentavam barreiras às entradas (financeiras e tecnológicas) praticamente intransponíveis ao capital privado nacional e que não interessavam – em função da baixa rentabilidade e dos elevados prazos de maturação – ao capital privado estrangeiro (CURADO, 2013, p. 616).

O processo histórico da formação econômica brasileira possui alguns fatores que possibilitaram a dinâmica de concentração industrial tão rapidamente na década de 1930, como “a) a inexistência de um mercado nacional integrado; b) a dinâmica de cada uma das economias regionais e sua estrutura de concentração da propriedade e da renda; e c) os problemas decorrentes da relativa rigidez tecnológica” (CANO, 2007, p. 203).

A constituição do capital industrial precisava caminhar para o seu fortalecimento até romper com a subordinação à dinâmica da economia primária exportadora vigente até a década de 1920. Não obstante o movimento endógeno da acumulação de capital ser determinado pela expansão industrial, constatou-se a estabilidade do progresso tecnológico e os avanços movidos no parque produtivo fundamentalmente por imediata demanda interna. Isso somente viria a ser superado a partir da adoção de grandes blocos de investimentos capazes de implantar uma nova capacidade produtiva que potencializou a expansão nos setores de bens de consumo duráveis e de capitais bem adiante da determinação da demanda imediata.

O primeiro bloco se deu ainda na fase da industrialização restringida, com a instalação das indústrias de base como a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN, em 1941), a Vale do Rio Doce (em 1942), a Álcalis (em 1943), a Fábrica Nacional de Motores (em 1943), a Hidrelétrica do São Francisco (em 1945) e a Petrobras (em 1953). Somente a partir dos anos de 1930 e, pelo menos até a década de 1980 que o capital industrial manteve-se ativo no contínuo processo central de revolucionar e liderar o conjunto das forças produtivas. A nova política de industrialização implementada no Brasil permitiu sair mais cedo da crise de 1929. Ao mesmo tempo, impulsionou o deslocamento do antigo centro dinâmico nacional assentado na produção e exportação de bens primários, especialmente decorrentes da economia cafeeira, para a produção de manufatura sob o comando dos investimentos autônomos, sobretudo puxados pelo Estado (POCHMANN, 2016).

O período 1929-1945 representa a ruptura com um passado político liberal e com uma política econômica livre-cambista. Foram principalmente duas radicais mudanças: uma profunda reorganização do Estado Nacional, que passaria a ser fortemente intervencionista, e uma radical mudança do processo de acumulação de capital. O processo de industrialização foi mais facilitado pela existência de grande capacidade ociosa industrial, mas, à medida que essa capacidade se esgotava, e que a implantação de novas plantas em novos segmentos exerciam altas pressões sobre as importações, os problemas também cresceram. Não somente os de caráter financeiro e cambial, mas também aqueles de caráter da administração pública, do planejamento e da inflação (CANO, 2015).

Considerações finais

Várias foram as instituições criadas com o propósito de auxiliar na concretização do projeto econômico e ideológico da burguesia industrial. No entanto, o IDORT foi aquela instituição que se mostrou um competente agente ativo da difusão da filosofia de gestão e organização do trabalho à época em surgia (1931), “incorporada por

organizações privadas e da administração pública no Estado de São Paulo e em outras regiões brasileiras em fase de desenvolvimento urbano-industrial” (REBECHI, 2015). Assessorando a gestão de vários órgãos públicos e prestando serviços para as indústrias, pôde avaliar as diversas formas de administração. A partir dessa atividade avaliativa, de grande interesse para o capital industrial, em especial no estado de São Paulo, o IDORT difundiu os princípios da racionalização do trabalho, com formação educacional e profissional aos gestores e técnicos de organizações.

O princípio da organização científica do trabalho era considerada uma via eficiente para que se formulassem modos de dominação social considerados necessários à classe patronal industrial para a exploração da força de trabalho e do capitalismo industrial no Brasil (REBECHI, 2015). Os tais pilares “científicos” advinham da organização taylorista e fordista. A economia brasileira, organizada pela lógica oligárquica e liberal dos latifundiários da Primeira República, já não respondia plenamente aos interesses do capital industrial que buscava se impor. Tanto que, na década de 1920, os idealizadores do IDORT partiram, do pressuposto para sua criação, da necessidade de reorganização das relações industriais no Brasil.

Apesar de o IDORT não ter sido a única instituição que surgia como necessidade do e para o capital, como a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), Escola Livre de Sociologia e Política, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, Universidade de São Paulo, exemplos de novos organismos sociais da burguesia industrial, expressando as novas formas de organização e reordenação da sociedade brasileira. No entanto, o papel do IDORT, entidade criada pelo empresariado paulista, fora pontual (atendia perfeitamente à implementação da industrialização crescente) e específico em seus objetivos: visava atuar no controle da classe trabalhadora dentro do ambiente de trabalho (em geral o fabril), em nome da organização do trabalho interessada única e exclusivamente no gerenciamento capitalista.

Demonstramos que o avanço capitalista no Brasil, em especial a partir do Estado de São Paulo, onde majoritariamente encontravam-se as primeiras e grandes indústrias de então, seguido por Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, necessitava de uma nova orientação sociotécnica do trabalho, em especial no chão da fábrica. O IDORT foi a necessidade de adaptação da burguesia brasileira ao capitalismo imperialista em expansão, que não se dava apenas em território brasileiro, mas também em território latino-americano, cuja orientação ideológica, oriunda das concepções tayloristas e fordistas de administração (*management*).

No entanto, ao contrapor-se a essa posição ideológica e apologética da construção do IDORT, buscamos partir do pressuposto de que o trabalho deve ser gerido exatamente por quem produz a riqueza social do mundo, isto é, a classe trabalhadora, que, como nos ensina Marx, será emancipada quando se tornar produtores livremente organizados. E como afirma Mészáros,

(...) a especificidade materialmente fundada do capitalismo, como sistema socioeconômico antagônico

historicamente circunscrito, com suas classes em luta, e com a incurável irracionalidade da sua estrutura geradora-de-crise, é transformada em uma entidade fictícia: uma ordem social caracterizada pela “estrita organização racional do trabalho”, articulada com uma “tecnologia racional”, assim como com um correspondente “sistema racional de leis” e uma conveniente “administração racional”. É claro que tudo isso se funde sem maiores problemas em um sistema global estritamente racional e calculável de controle burocrático intercambiável, tanto nos variados “interesses empresariais”, enquanto tais, como no Estado burocrático que politicamente os abarca, sob o comando do “empreendedor”, por um lado, e do “chefe político”, por outro (MÉSZÁROS, 2002, p. 409-410).

Não é, portanto, um equívoco afirmar que o IDORT foi a vanguarda dessas formulações ideológicas de controle sobre a administração e gestão do capital. E no século XXI atingem também a administração pública, assolada cada vez mais pelo imperativo do *New Public Management*, em nível global. A literatura sobre o IDORT, produzida até aqui, tem se limitado apenas a descrevê-lo em suas múltiplas características – educação, relações públicas, racionalização do trabalho, etc –, com reduzidíssimo arsenal crítico. O IDORT surgiu num momento em que as universidades (públicas e privadas) pouco produziam em termos de tecnologias de gestão empresarial, no Brasil, pois as raras universidades ainda não se encontravam nos liames do grande capital até o início dos anos 1960.

Vale lembrar que o tema central da “organização científica do trabalho” buscado pelo IDORT é o *management* (a administração capitalista). Nas últimas três/quatro décadas no Brasil, com o avanço neoliberal sobre a administração pública, como afirma Katz (1995), o *management* converteu-se em uma atividade com ambições acadêmicas. Os especialistas em administração tem como objetivo explicar a inadaptação da gerência tradicional às situações de crise econômica por meio de analogias com disciplinas científicas. E as interpretações hodiernas desse tipo de visão, baseadas no peso da casualidade e no papel das probabilidades, obrigariam à atualização da administração de empresas com métodos de pós-gerenciamento flexíveis (aplicação *stricto sensu* de concepções neoliberais). Nesse sentido, a Universidade brasileira, cuja boa parte de sua produção científica privadamente é apropriada pelo capital, em várias áreas do conhecimento, passou a ser a continuidade do próprio IDORT. A administração do capital saiu do âmbito privado para se tornar atividade de Estado – daí uma expressão de seu caráter burguês. Em outras palavras, “a invasão taylorista nas profissões universitárias, nas atividades educativas ou na investigação científica constitui o mais recente escalão da tendência para a monotonia fragmentária do mundo do trabalho, que começou na indústria em 1900/1920” (KATZ, 1995, p. 21).

No MPC os produtos do trabalho humano dominam os próprios produtores, como o trabalho morto, objetificado em sua existência como capital, o qual exerce seu

domínio sobre o trabalho vivo mediante as leis aparentemente objetivas da oferta e da procura.

Referências

ANTONACCI, Maria A. M. Institucionalizar ciência e tecnologia: em torno da fundação do IDORT (1918-1931). *Revista Brasileira de História*, São Paulo, nº 7, V. 14, p. 59-78, mar/ago 1987.

BATISTA, Eraldo Leme. A influência do taylorismo na indústria brasileira e o processo de constituição do IDORT na década de 1930. *Lutas Sociais*, São Paulo, vol.19 n.34, p. 25-38, jan/jun 2015.

BRESSER-PEREIRA, Luiz C. et DINIZ, Eli. Empresariado industrial, democracia e poder político. *Novos Estudos*, n. 84, 2009, p. 83-99.

CANO, Wilson. Crise e industrialização no Brasil entre 1929 e 1954: a reconstrução do estado nacional e a política nacional de desenvolvimento. *Revista de Economia Política*, n. 3 (140), p. 444-460, jul/set 2015.

_____. *Raízes da concentração industrial em São Paulo*. 5ª. ed. Campinas: Ed. Unicamp, 2007.

CURADO, Marcelo. Industrialização e desenvolvimento: uma análise do pensamento econômico brasileiro. *Economia e Sociedade*, Campinas, V. 22, n. 3 (49), p. 609-640, 2013.

GOMES, Ângela de C. *A invenção do trabalhismo*. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2005.

IANNI, Octavio. *Industrialização e desenvolvimento social no Brasil*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1963.

KATZ, Claudio. Evolução e crise do processo de trabalho. In KATZ, C, BRAGA, R. et COGGIOLA, O. *Novas tecnologias: crítica da atual reestruturação produtiva*. São Paulo: Xamã, 1995.

LEVINE, Robert M. *O Regime de Vargas. Os anos críticos, 1934-1938*. São Paulo: Nova Fronteira, 1978.

LÖWY, Michel. *Ideologias e ciência social. Elementos para uma análise marxista*. 5a. ed. São Paulo: Cortez, 1989.

LUKÁCS, Georg. Para uma crítica marxista da sociologia. In NETTO, José Paulo (org.). *Lukács*. São Paulo: Ática, 1997.

MARX, Karl. *O capital: crítica da economia política*. L. 1, Vol. 1, 13.ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989.

_____. *O capital: crítica da economia política*. L. 1, Vol. 2, 12.ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989a.

MARINI, Ruy M. *Dialética da dependência*. 10ª. ed. Cidade do México (Mx): Era, 1990.

MÉSZÁROS, Istvan. *Para além do capital: rumo a uma teoria da transição*. São Paulo: Boitempo, 2002.

ODDONE, Ivar. *Psicologia dell'ambiente: fabbrica e territorio*. Turim (It): G. Giapicchelli, 1979.

POCHMANN, M. *Brasil sem industrialização: a herança renunciada*. Ponta Grossa: Ed. UEPG, 2016.

PRADO Jr, Caio. *História econômica do Brasil*. 24.^a ed. São Paulo: Brasiliense, 1980.

REBECHI, N. C. O papel do IDORT na legitimação das relações públicas no Brasil. *Revista Internacional de Relaciones Públicas*, Vol. V, No 10, 2015, p. 67-84.

SOUZA, Terezinha M. S. O papel da divisão sociosexual do trabalho na constituição de subjetividades gendradas. *Germinal: marxismo e educação em debate*, Salvador, v.15, n.1, p. 75-92, abr 2023.

TOLEDO, Edilene. Um ano extraordinário: greves, revoltas e circulação de ideias no Brasil em 1917. *Estudos Históricos*, Rio de Janeiro, vol. 30, no 61, p. 497-518, mai/ago 2017.

VIZEU, Fábio. IDORT e difusão do *management* no brasil na década de 1930. *Revista de Administração de Empresas – FGV*, São Paulo, V. 58, n. 2, mar/abr 2018, p. 163-173.